

O OLHAR EM CONFRONTAÇÃO: PEDREGULHO POR HITCHCOCK E MINDLIN

The look in confrontation: Pedregulho by Hitchcock and Mindlin

La mirada en confrontación: Pedregulho por Hitchcock y Mindlin

ANDRADE, Beatriz Pires

Mestranda em Arquitetura pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR-UFRGS). Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
pbeatrizandrade@gmail.com

BONATES, Mariana Fialho

Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco (MDU-UFPE), com bolsa sanduíche da CAPES na School of Design da University of Pennsylvania. Professora Adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
marianabonates@hotmail.com

RESUMO

As décadas de 1940 e 1950 são marcadas por intercâmbios culturais do Brasil com países estrangeiros que resultaram em diversas publicações sobre a arquitetura moderna brasileira, entre elas os livros *Latin American Architecture since 1945*, de Henry-Russell Hitchcock (1955), e *Modern Architecture in Brazil*, de Henrique Mindlin (1956). Percebendo as questões culturais e individuais que permeiam essas publicações, que contribuem com a formação de narrativas canônicas, faz-se necessário compreender as perspectivas estrangeira e brasileira acerca da produção moderna brasileira. Esta pesquisa tem o objetivo de compreender os diferentes olhares e interpretações de Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999), a fim de contribuir para o processo da revisão historiográfica. Adotando-se o Conjunto Residencial de Pedregulho como estudo de caso, o trabalho discute as convergências e divergências das narrativas apresentadas pelos autores.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Revisão Historiográfica. Pedregulho.

ABSTRACT

*Cultural exchanges between Brazil and foreign countries among the 1940s and 1950s resulted in several publications, such as the books *Latin American Architecture since 1945*, by Henry-Russell Hitchcock (1955), and *Modern Architecture in Brazil*, by Henrique Mindlin (1956), which also have promoted the creation of canonical narratives. Considering the cultural and individual issues embedded among those books, this paper aims to discuss Hitchcock's and Mindlin's different interpretation stances, understanding the foreign and Brazilian perspectives, in order to contribute to the historiographical review process. The research analyzed the convergences and divergences of the authors narratives related to the Conjunto Residencial de Pedregulho, adopted as a case study.*

Keywords: Modern Architecture. Historiographic Review. Pedregulho.

RESUMEN

*Las décadas de 1940 y 1950 estuvieron marcadas por intercambios culturales entre Brasil y el extranjero, lo que resultó en varias publicaciones sobre la arquitectura moderna brasileña, incluidos los libros *Latin American Architecture since 1945*, de Henry-Russell Hitchcock (1955), y *Modern Architecture in Brazil*, de Henrique Mindlin (1956). Al darse cuenta de las cuestiones culturales e individuales que impregnan estas publicaciones, que contribuyen a la formación de narrativas canónicas, es necesario comprender las perspectivas extranjeras y brasileñas sobre la producción brasileña moderna. Esta investigación tiene como objetivo comprender las diferentes visiones e interpretaciones de Hitchcock (1955) y Mindlin ([1956]1999), a fin de contribuir al proceso de revisión historiográfica. Adoptando el Conjunto Residencial de Pedregulho como estudio de caso, el trabajo discute las convergencias y divergencias de las narrativas presentadas por los autores.*

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Revista Historiográfica. Pedregulho.

O OLHAR EM CONFRONTAÇÃO: PEDREGULHO POR HITCHCOCK E MINDLIN

Introdução

Desde as primeiras décadas do século XX, há uma trama que relaciona a arquitetura moderna no Brasil ao estrangeiro, no entanto, somente em 1943, quando é lançada a exposição e catálogo *Brazil Builds*, organizados por Philip L. Goodwin para o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), a produção brasileira se consagra internacionalmente. Nos anos seguintes, num contexto de redesenho do mapa arquitetônico global pós-guerra e crescente consolidação da arquitetura e arte do Brasil, nomes de diversos arquitetos se tornam frequentes nos periódicos e livros estrangeiros (SEGAWA, 2018).

Na década de 1950, duas publicações se propõem a olhar para o conjunto da produção arquitetônica brasileira: os livros *Latin American Architecture since 1945*, de Henry-Russell Hitchcock (1955), e *Modern Architecture in Brazil*, de Henrique Mindlin (1956). O primeiro é resultado de uma iniciativa do MoMA e representava um esforço de aproximação geopolítica entre os Estados Unidos e a América Latina via intercâmbio cultural no segundo pós-guerra (SEGAWA, 2018), enquanto o segundo foi publicado primeiramente em língua estrangeira, visando permitir um julgamento fundamentado da imagem da arquitetura moderna do Brasil, “tanto por parte dos próprios arquitetos quanto dos críticos daqui e do exterior” (MINDLIN, [1956]1999, p.21).

Percebendo as questões culturais e individuais que permeiam essas publicações, surge o questionamento em relação às interpretações das obras da arquitetura moderna no Brasil a partir das perspectivas dos olhares nacional e internacional na construção de versões canônicas sobre a produção da arquitetura moderna brasileira. Diante deste quadro, esta pesquisa tem o objetivo de compreender os diferentes olhares e interpretações de Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999) para as obras da arquitetura moderna no Brasil, a fim de contribuir com o processo de revisão historiográfica. Dentre as várias obras que os autores apresentam, destaca-se o Conjunto Residencial de Pedregulho.

O Pedregulho foi um empreendimento financiado pelo Departamento de Habitação Popular (DHP) do Rio de Janeiro, sob a direção de Carmem Portinho, entre os anos 1946 e 1960, tendo sido parcialmente inaugurado em 1950. Segundo Bruna (2010, p.160), “Os conjuntos habitacionais de Pedregulho (1947) e Gávea (1952), projetos coordenados por Affonso Eduardo Reidy, são exceções, pois sempre foram muito divulgados” com repercussão em importantes publicações internacionais, como, por exemplo, a *Architectural Forum*, em novembro de 1947, a italiana *Domus*, em 1948 e 1951, a *L’Architecture d’Aujourd’hui*, em 1950 e 1952, *The Architectural Review*, em julho de 1952, *Werk*, em 1953, *Progressive Architecture*, em 1955, *Aujourd’hui – Art et architecture*, em 1955, para citar apenas até o ano da exposição do MoMA (BRUNA, 2010). Bruna (2010, p.160) ainda menciona que:

“O conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) recebeu o primeiro prêmio na I Bienal de São Paulo, por um júri presidido pelo crítico

Sigfried Giedion, que ao apresentar o conjunto na revista *L'Architecture d'Aujourd'hui* de agosto de 1952, escreveu: 'Em pleno centro industrial do Rio de Janeiro, sobre um terreno de forma irregular, com um lado de grande declividade, ergue-se a única unidade de habitação que nessa cidade tenha merecido esse nome'.

Essa repercussão do Pedregulho, por um lado, invisibilizou outras realizações na área de habitação social no país, mas, por outro, ocupou um significativo espaço nas publicações de Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999), consistindo na obra com maior quantidade de páginas em ambos os livros; oferecendo, portanto, um material expressivo para analisar as convergências e/ou divergências entre os discursos dos dois historiadores.

Por fim, o artigo está estruturado em duas seções: a primeira, "Os olhares", contextualiza os livros selecionados como fonte de dados; enquanto a segunda, "Pedregulho em foco", apresenta a análise da obra selecionada. Nesse percurso de confrontação de olhares, é possível enxergar as questões culturais e individuais envolvidas na construção de um imaginário da arquitetura moderna no Brasil, que ecoa até os dias atuais.

Os olhares

Em 1932, é lançada a primeira exposição de Arquitetura no Museu de Arte Moderna de Nova York (MOMA), *Modern Architecture: international exhibition*, organizada por Philip Johnson e Henry-Russel Hitchcock. As repercussões desta exposição, em especial suas críticas, motivaram Hitchcock, em publicações posteriores, a revisar certas afirmações dogmáticas sobre a arquitetura moderna e ampliar o recorte geográfico. Esta ação, evidentemente, não se estabelece isenta de interesses geopolíticos e culturais norte-americanos em se aproximar dos países latino-americanos no segundo pós-guerra. A exibição *Latin American Architecture since 1945*, de 1955, e respectivo catálogo é um sintoma desta confluência de interesses. Segundo Scrivano (2001), esta exposição tratava-se de mais uma tentativa de revisão a noção de "Estilo Internacional" a partir da incorporação de critérios locais – como geografia, materiais construtivos, tradição.

Nesta esteira, vale salientar que em 1946, Hitchcock proferiu uma palestra para o *Architectural Association (A.A)* que foi publicada no mesmo jornal da associação sob o título: *The acclimatisation of Modern Architecture in different countries*. Interessa nesta publicação o pensamento do historiador de que durante o pós-guerra a "arquitetura do futuro" deveria passar por um processo de "aclimatização", que significava a incorporação de elementos regionais e nacionais na arquitetura moderna possibilitando uma maior variação ao repertório formal do "Estilo Internacional".

A notoriedade de Hitchcock como o mais importante crítico e historiador norte-americano do momento (SEGAWA, 2018) fez com que ele ficasse incumbido de organizar a que seria a segunda pesquisa sobre a arquitetura da América Latina¹. Assim, em 1954, acompanhado da fotógrafa Rosalie (Rollie) McKenna, visitou 11 países latino-americanos que fariam parte da exibição do ano seguinte. Segundo Santos (2019, p.72), "a viagem acabaria tendo a duração de apenas 6 semanas

¹ Sendo a primeira o *Brazil Builds*, de Goodwin (1943).

e o itinerário se concentrado nas capitais desses países, além de Cali na Colômbia e São Paulo no Brasil”.

O então diretor do Programa Internacional do MoMA, Porter McCray, entrou em contato com Mindlin, que era “um bom amigo dos EUA e falava um inglês perfeito” (DEL REAL, 2013, p.64). Numa primeira carta, o diretor enunciava o desejo de que o brasileiro pudesse reunir “um número limitado de arquitetos interessados em organizar informações e fotografias do bom trabalho sendo desenvolvido no Brasil” (McCRA Y apud SOUSA, 2022, p. 211). Mindlin propôs que o grupo fosse “composto por alguns de seus companheiros como Reidy, Moreira e outros” (MINDLIN apud SOUSA, 2022, p. 211), enquanto McCray sugere ainda a incorporação de Lúcio Costa e Burle-Marx. Assim, Mindlin ocupou-se como guia e encarregado geral no Brasil (SOUSA, 2022).

A exposição *Latin American Architecture since 1945*, realizada no período de novembro de 1955 a fevereiro de 1956 (SANTOS, 2019), teve como resultado o livro-catálogo de mesmo nome. O volume, segundo Hitchcock (1956, p.12) tem como objetivo “ilustrar com um conjunto selecionado de edifícios de dez países e uma dependência americana [...] a ampla variedade da arquitetura notável que está sendo produzida em meados do século XX por toda a América Latina”.

Após o prefácio, o historiador desenvolve um texto introdutório em vinte e seis (26) páginas com o mesmo nome do livro, em que versa sobre o caráter geral da arquitetura moderna latino-americana, seguido de apontamentos sobre cada país que compõe a região. Em seguida, no capítulo intitulado “Lâminas” (*Plates*), os quarenta e sete (47) projetos são apresentados através de imagens e um pequeno parágrafo cada². Ao final, uma seção de “Fachadas Urbanas” (*Urban Façades*) apresenta fotografias das fachadas de diferentes edifícios (SANTOS, 2019).

Santos (2019, p.79) indica que, apesar da “organização adotada ser presidida pelo programa arquitetônico das obras e não pela separação por países, é marcante o protagonismo das obras do Brasil e do México”. Hitchcock (1955) apresenta 14 projetos do Brasil – o que representa quase trinta por cento do total de obras selecionadas – sendo quatro delas de autoria de Niemeyer (SANTOS, 2019).

Segundo Maluenda (2016), o trabalho de Hitchcock (1955) mudou a quase total ignorância sobre a arquitetura latino-americana que predominava entre os primeiros historiadores estrangeiros. Essa falta de conhecimento diminuiu à medida que a década de 1950 avançava.

Um ano após a publicação de Hitchcock (1955), o brasileiro Henrique Ephim Mindlin publica o *Modern Architecture in Brazil*. A aparição simultânea do livro “em inglês, francês e alemão – além do prólogo assinado por Giedion – sem dúvida favoreceu sua difusão na Europa e nos Estados Unidos” (MALUENDA, 2016, p. 306, tradução nossa).

Mindlin atuou nos primeiros anos após sua graduação (1932) como engenheiro-arquiteto em São Paulo, mas se destacou “nos primeiros números da revista Acrópole, colaborando com a publicação tanto com projetos residenciais quanto com artigos de sua autoria entre 1938 e 1942, quando se transferiu para o Rio de Janeiro” (SODRÉ, 2016, p. 90).

² O Conjunto de Pedregulho é o único apresentado através de duas seções, com um parágrafo cada.

Em 1942, Mindlin ganhou o concurso público de anteprojetos para a construção da nova ala do Ministério das Relações Exteriores, no Rio de Janeiro, e, segundo Sodré (2016), a ampla repercussão do prêmio certamente contribuiu para o seu enraizamento no ambiente estatal e diplomático brasileiro. Nesse cenário, o arquiteto foi convidado pelo *Committee for Inter-American Artistic and Intellectual Relations* para realizar uma viagem aos Estados Unidos com o objetivo de estudar a arquitetura norte-americana. A viagem fazia parte da tentativa de aproximação entre os Estados Unidos e a América Latina, particularmente o Brasil.

Mindlin chegou em Nova York em 1943 e durante os oito meses de sua estadia ficou quase quatro deles em trânsito pelo país, visitando o maior número possível de obras, arquitetos, escritório e indústrias; enquanto os quatro outros meses ficou estabelecido em Nova York. Segundo Sodré (2016), o interlocutor do arquiteto durante seu período na cidade foi Philip Goodwin, autor do *Brazil Builds*. Inicialmente, *Modern Architecture in Brazil* foi concebido como suplemente ao livro de Goodwin,

“Porém, o longo intervalo transcorrido desde a publicação do primeiro, com a primeira edição esgotada e sem previsão de uma reedição, acabou por transformar o caráter do livro de Mindlin: o autor decidiu ampliar seu conteúdo, incluindo os exemplos já publicados no livro de Goodwin, para dar uma perspectiva mais completa da arquitetura brasileira, transformando-se em um inventário da produção realizada até 1955, e abarcando um espectro mais extenso e diversificado” (TINEM, 2006, p.31).

Segundo Mindlin ([1956]1999, p.21), o objetivo do livro era “antes apresentar, [...] a imagem daquilo que o Brasil alcançou no campo da arquitetura moderna, de modo a permitir um julgamento fundamentado tanto por parte dos próprios arquitetos quanto dos críticos daqui e do exterior”. A edição traduzida para o português – *Arquitetura Moderna no Brasil* – foi publicada somente em 1999 e abre com texto de Lauro Cavalcanti. O livro adota uma estrutura padrão de catálogo, com texto introdutório de quatorze (14) páginas, seguido de seção de lâminas de obras com cento e dezoito (118) projetos organizados por critérios funcionais.

Em seus textos introdutórios, Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999) apresentam o contexto e o caráter geral da arquitetura moderna produzida no Brasil. Apesar de estruturas diferentes, alguns temas tangenciam ambas as narrativas, como a questão da dimensão territorial e densidade populacional; as raízes históricas; as referências de arquitetos como Lúcio Costa e Le Corbusier; a falta de meios de transporte e o desenvolvimento do transporte aéreo; a importância do *Brazil Builds* e o destaque a Niemeyer.

Em suas introduções, os autores também mencionam alguns elementos que seriam característicos da produção brasileira. Em Hitchcock (1955), uma parte das características apresentadas em relação ao Brasil são introduzidas já no contexto de arquitetura latino-americana. Quando fala especificamente sobre a produção brasileira, o norte-americano afirma que, a partir do MES, “nenhum grande edifício brasileiro foi concluído sem os azulejos de Portinari e os jardins de Burle Marx” (HITCHCOCK, 1955, p. 30, tradução nossa). O autor ainda complementa que é evidente que arquitetos e artistas que formaram a equipe do Ministério participaram da formação da nova arquitetura e se uniram na invenção de seus traços formais mais característicos. Em seguida, aponta que

“abóbadas de casca paraboloides, telhados borboleta inclinados para dentro, fachadas de edifícios inclinadas para fora, vários tipos de grelhas e persianas para controle do sol foram todos desenvolvidos em comum – e não, como às vezes se supõe pela maior fama da sua obra, emprestada de Niemeyer” (HITCHCOCK, 1955, p. 30, tradução nossa)

Já Mindlin ([1956]1999), antes de caracterizar a produção nacional, afirma que dois fatores contribuíram para a formação da arquitetura brasileira: a pesquisa sobre os problemas da insolação e o desenvolvimento de uma técnica avançada de uso de concreto armado. Segundo o autor, estes fatores

“estão associados diretamente às que seriam as duas características mais salientes da arquitetura moderna no Brasil: o emprego de grandes superfícies de vidro, protegidas, quando necessário, por brise-soleil, e o uso de estruturas livres, apoiadas sobre pilotis, com o térreo aberto quando possível” (MINDLIN, [1956]1999, p. 33).

Ao longo de seu texto, Mindlin frequentemente associa essas características à uma influência de Le Corbusier; ele também cita o uso de azulejos, mosaicos e paisagismo de Burle Marx. Assim, entre as características identificadas pelos autores, são comuns à ambos os dispositivos de proteção solar; mosaicos; azulejos; e jardins de Burle Marx.

Além disso, em relação às obras brasileiras que compõem os manuais, dezoito edificações são comumente catalogadas nos ‘índices de arquitetos’ dos livros, sendo onze destas comentadas nas seções de lâminas. Colocadas em sequência do maior ao menor número de material³ apresentado, é possível observar que as obras com mais conteúdo disponíveis nos manuais são: (i) Conjunto Residencial de Pedregulho; (ii) Unidades habitacionais do Centro Tecnológico da Aeronáutica; (iii) Edifícios Nova Cintra, Bristol e Caledônia no Parque Eduardo Guinle; (iv) Instituto de Puericultura da Universidade do Brasil; (v) Casa de Oswaldo Arthur Bratke.

Vale ressaltar que as quatro primeiras obras são de arquitetos que compunham a equipe do MES, reverenciados por Hitchcock (1955, p.30, tradução nossa) como aqueles que “participaram da formação da nova arquitetura e se uniram na invenção de seus traços formais mais característicos” e faziam parte do grupo que Mindlin e McCray pretendiam entrar em contato para disponibilizar informações e materiais a Hitchcock, durante sua passagem pelo Brasil.

Assim, é válido destacar o intercâmbio cultural vivenciado pelos autores – com viagens e amplas redes de contato –, mas sobretudo as trocas estabelecidas entre eles mesmos. Pode-se inferir que a relação estabelecida entre os autores, na ocasião da visita de Hitchcock ao Brasil, acompanhado por Mindlin, tem repercussões significativas em seus trabalhos, tendo em vista as convergências em seus discursos, como será visto adiante.

Pedregulho em foco

O Conjunto Residencial de Pedregulho é um projeto do arquiteto Affonso Eduardo Reidy, construído no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, entre final dos anos 1940 e início dos anos

³ Tendo em vista que a maioria das obras são apresentadas através de um parágrafo resumo, foram consideradas a quantidade de imagens disponíveis.

1950⁴. O conjunto foi concebido para abrigar funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro de baixo poder aquisitivo e, além dos apartamentos, seu programa possui unidades de apoio social como centro de saúde, escola, campo de esportes, mercado e lavanderia (MINDLIN, ([1956]1999).

Como citado anteriormente, o critério de escolha de Pedregulho como estudo de caso, ademais de sua relevância enquanto obra representativa da arquitetura moderna brasileira no cenário internacional, dá-se pela quantidade de material publicado nas fontes de dados, sendo o projeto com mais material entre o universo das 18 obras comuns aos dois autores. De modo geral, o projeto é apresentado em seis páginas em Hitchcock (1955) e em dez páginas em Mindlin ([1956]1999), divididas em texto e imagens⁵ (Figura 1).

Nas seis páginas dedicadas ao Pedregulho por Hitchcock (1955), o autor divide a apresentação em dois parágrafos-resumo, sendo um referente aos conjuntos de apartamentos⁶ e outro à escola primária e ginásio. Já Mindlin ([1956]1999) divide suas dez páginas em seis tópicos, sendo eles: (i) plano geral do conjunto; (ii) bloco A; (iii) blocos B-1 e B-2; (iv) escola primária e ginásio; (v) lavanderia e mercado; e (vi) centro de saúde. Apesar do brasileiro falar sobre mais equipamentos do que o norte-americano, a análise considerou apenas os tipos que são desenvolvidos por ambos os autores, de modo a possibilitar a confrontação entre eles. Em resumo, a análise abaixo se dedica aos conjuntos de apartamentos⁷ e à escola e ginásio.

Figura 1: Quadro de material disponibilizado por Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999) referente às seções de ‘Conjuntos de apartamentos’ e ‘Escola e ginásio’.

AUTOR	PÁGINAS	IMAGENS			
		EXTERNAS	INTERNAS	O.R.	TOTAL
HITCHCOCK (1955)	6	5	1	6	12
MINDLIN ([1956]1999)	8	11	2	18	31

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Em relação às imagens, o norte-americano utiliza doze no total, enquanto o brasileiro, trinta e uma. Hitchcock (1955) credita as fotografias do Pedregulho a Rollie McKenna, Marcel Gautherot e Aertsens Michel, enquanto Mindlin ([1956]1999), aos dois últimos. Além da utilização de imagens dos mesmos fotógrafos, chama a atenção algumas fotografias semelhantes ou literalmente iguais entre os autores, o que indica o compartilhamento de material entre ambos⁸. A primeira imagem que aparece nos livros mostra uma mesma maquete do conjunto, entretanto, em cada publicação a fotografia mostra um ângulo diferente do modelo. Já as fotografias que tem como foco os blocos da escola e do ginásio foram capturadas a partir de um ângulo semelhante, mas recebem créditos diferentes em cada livro: em Hitchcock (1955), é creditada a McKenna, e, em Mindlin ([1956]1999),

⁴ A datação do edifício difere entre Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999). Enquanto para o primeiro, o projeto data de 1948-50; o segundo o atribui os anos de 1950-1952.

⁵ Sejam elas fotografias externas (FE), fotografias internas (FI) ou outras representações (OR), que incluem desenhos técnicos, croquis, fotografias de maquete.

⁶ No qual Hitchcock (1955) também fala sobre o conjunto como um todo.

⁷ Em Mindlin (1999), referentes as lâminas sobre: plano geral do conjunto; bloco A; blocos B-1 e B-2.

⁸ Mindlin utiliza fotografias de Rollie McKenna (fotógrafa que acompanhou Hitchcock em sua viagem pela América Latina) quando fala de outras obras.

a Gautherot. Outras duas fotografias de Michel e Gautherot foram utilizadas em comum nas duas publicações: na primeira delas, vê-se uma perspectiva do conjunto, com o bloco sinuoso que se destaca no alto da encosta e os outros edifícios de apartamento e a escola numa área mais baixa do terreno (Figura 2); na segunda, vê-se o desnível entre os prédios residenciais do tipo-B e, ao fundo a “vista magnífica” (MINDLIN ([1956]1999, p. 142) do Rio de Janeiro (Figura 3).

Estas duas imagens parecem tecer uma narrativa da forte expressão plástica do conjunto, seja a partir dos dispositivos solares, seja com as formas curvas do bloco sinuoso. As imagens também parecem defender uma ideia da importante relação com o sítio, claramente visualizados nas duas fotografias – ora com a articulação com o paisagismo do conjunto, ora com a própria visualização da paisagem do Rio de Janeiro ao fundo.

Figura 2: Fotografia do Conjunto de Pedregulho.

Fonte: Aertsens Michel em Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999).

Figura 3: Fotografia dos Bloco residencial de tipo-B.

Fonte: Marcel Gautherot em Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999).

Hitchcock (1955) inicia o primeiro de seus dois parágrafos com a afirmação de que, embora o longo bloco sinuoso no alto da colina ainda estivesse inacabado naquele momento, o projeto do Pedregulho estava concluído o suficiente para torná-lo um exemplo notável de habitação social do século XX.

Em relação ao conjunto, o autor norte-americano coloca que os "edifícios comunitários e uma escola fornecem as instalações necessárias para os habitantes e também variam o layout geral (HITCHCOCK, 1955, p. 127, tradução nossa), mas também destaca a implantação dos equipamentos num terreno de relevo acidentado. Ao longo do parágrafo, Hitchcock (1955) alude a um desnível entre os blocos em três momentos: quando se refere ao bloco sinuoso que está localizado "no alto na colina", quando fala da materialidade das "estruturas mais abaixo" e quando, de fato, situa que "o terreno ascendente, com o bloco mais alto na parte de trás, na metade da colina, permite que todo o esquema se mostre na realidade quase tão claramente quanto no modelo" (HITCHCOCK, 1955, p. 127, tradução nossa). De modo a ilustrar a citação, Hitchcock (1955) apresenta a fotografia – já mencionada anteriormente – de uma maquete de todo o conjunto, mas para além desta imagem, nenhum outro desenho técnico mostra a implantação de todos os blocos no sítio.

Hitchcock (1955) não demonstra finalidade de explicar a funcionalidade da composição como um todo e, desse modo, foca mais na caracterização formal, desenvolvendo o tema da expressão plástica que foi recorrente na obra do autor, segundo Scrivano (2001). Interessa pontuar alguns desenhos técnicos, como plantas, mas especialmente o corte transversal do bloco sinuoso e as pontes de acesso que marcam como uma qualidade expressiva do projeto e um "exemplo de habitação":

"Quando concluído, o grande bloco, abordado por pontes desde a encosta da colina até um andar de entrada no meio do edifício, será um dos mais bem-sucedidos conjuntos habitacionais de baixo custo em altura e comprimento (HITCHCOCK, 1955, p.127, tradução nossa).

Além da sinuosidade de um dos edifícios de habitação, o autor ainda menciona, nesse primeiro parágrafo, outras características dos demais equipamentos – como o uso de cobogós e outros dispositivos de proteção solar nos blocos habitacionais concluídos, e as cores claras do estuque acentuadas por painéis de azulejos das estruturas inferiores.

Já no segundo parágrafo, referente à escola e ao ginásio, o autor se dedica quase que exclusivamente a características plástico-formais dos prédios, tendo em vista que,

“Em contraste com os padrões retangulares dos blocos habitacionais executados, a escola primária e seu ginásio associado utilizam com brilhantismo várias das formas que Reidy e seus associados, trabalhando com Costa no Ministério da Educação, desenvolveram uma década antes” (HITCHCOCK, 1955, p.130, tradução nossa).

Assim, Hitchcock (1955) fala sobre os pilotis, a fachada inclinada, o corredor protegido por cobogós e o painel de azulejos da escola; a laje inclinada sobre a rampa que liga a escola ao ginásio; a cobertura em forma de abóbada e o mural de azulejos de Portinari do ginásio. Sobre a composição dos dois equipamentos, Hitchcock pontua que “as qualidades especiais cariocas de graça e leveza são expressas individualmente como em qualquer obra de Niemeyer” (HITCHCOCK, 1955, p.130, tradução nossa).

Sobre esta última citação, vale ressaltar que Hitchcock (1955), em sua introdução, já havia caracterizado Reidy como “quase mais Corbusiano que Niemeyer, mas com menos lirismo pessoal” (HITCHCOCK, 1955, p. 31, tradução nossa). Além disso, o autor inicia o primeiro texto afirmando como o bloco sinuoso no alto do morro lembra “alguns dos projetos norte-africanos de Le Corbusier” (HITCHCOCK, 1955, p. 127, tradução nossa). Pode-se inferir que a frequente associação da obra e de Reidy a Niemeyer, Le Corbusier, Costa e os arquitetos do MES, colocam o Pedregulho como um somatório de outras referências.

Já Mindlin ([1956]1999), como já mencionado, divide sua fala em algumas seções, sendo a primeira delas dedicada a “planta geral”. O autor inicia o texto destacando que entre os vários projetos de conjuntos de habitação social da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Pedregulho foi o primeiro a ser implantado. Em seguida, no decorrer do longo parágrafo – o maior entre as seções –, o autor explica diversos aspectos do projeto como: (i) o programa, que incluía os blocos de habitação, programados para abrigar 478 famílias distribuídas em apartamentos de tipos variados, além das “necessárias unidades de apoio social, tais como: centro de saúde, escola, campo de esportes, mercado e lavanderia”; (ii) o terreno e sua localização no morro do Pedregulho, no bairro industrial de São Cristóvão, que possuía cerca de 5 ha e topografia irregular, com diferenças de nível que podem chegar a até 50 m; (iii) o partido de um térreo livre, que não previa o uso de veículos automotivos para comunicação entre os equipamentos, além das construções pilotis, que asseguravam a aeração nos jardins, playgrounds e demais partes do terreno; (iv) a gestão e utilização do conjunto, onde descreve, por exemplo, o destino do lixo, o sistemas de lavagem de roupa e pagamento de aluguel, entre outros.

A descrição desses aspectos demonstra o planejamento envolvido e as soluções que tornavam o Pedregulho uma opção viável de habitação popular. Mindlin ([1956]1999, p.142) finaliza o parágrafo com um apontamento sobre a questão da moradia:

“Efetivamente, os dois motivos da falta de moradia a preço acessível são a inexistência de uma política adequada de subsídios oficiais à construção de habitações populares e a propaganda demagógica, que estimula o trabalhador a comprar a casa própria, mesmo sabendo que seu preço está além das possibilidades da maioria da população das grandes cidades”.

No parágrafo seguinte, o autor acrescenta como

“Não é, entretanto, apenas do ponto de vista social ou da técnica de construção popular que o conjunto residencial de Pedregulho se destaca entre os projetos do seu gênero. Ele é, ao mesmo tempo, uma conquista arquitetônica do mais alto nível, que pode ser observada no arranjo plástico dos vários elementos, no tratamento das elevações, válido tanto do ponto de vista estético quanto funcional, e nos trabalhos dos artistas que colaboraram com o arquiteto (Portinari, Burle Marx, Anísio Medeiros), mostrando todas as diferenças entre a arquitetura brasileira e a arquitetura internacional, da qual se originou” (MINDLIN, [1956]1999, p.142).

O autor afirma ainda que essa distinção da produção brasileira pode ser vista também em outros projetos de conjuntos residenciais apresentados pelo livro: no Centro Tecnológico da Aeronáutica de Niemeyer; no Conjunto residencial de Paquetá de Francisco Bolonha e no Conjunto habitacional para operários de Carlos Ferreira. É importante salientar essas menções a outros projetos justamente durante a apresentação de uma das obras mais amplamente elogiada pelas publicações e críticos estrangeiros como foi o Pedregulho, ao mesmo tempo em que a arquitetura brasileira era alvo de críticas pela excessiva liberdade formal e negligência frente aos aspectos sociais.

De modo a complementar a explicação sobre a composição do conjunto, Mindlin ([1956]1999) inclui um desenho da implantação com indicação de cada um dos equipamentos. A forma como o autor brasileiro apresenta o Pedregulho poderia ser explicada pela sua formação: “fiel às origens de um movimento que se nega a pensar o edifício como objeto isolado e que tem por objetivo levar os produtos do espírito e da arte para as grandes massas, o impede de cair no elogio fácil do resultado formal” (MARTINS, 2010, p. 144).

Nas seções seguintes, Mindlin ([1956]1999) aborda os equipamentos separadamente. Em relação ao bloco residencial de tipo A, destaca como "com seus 260 m de comprimento, seguindo o contorno sinuoso da encosta, lembra em seus grandes traços os primeiros trabalhos de Le Corbusier feitos para Argel, em 1931" (MINDLIN, [1956]1999, p. 144). O autor, em seguida, foca em explicar as plantas do projeto. Quando o livro foi publicado, o bloco ainda estava em construção, o que talvez explique a não citação de outros elementos característicos do edifício, como os fechamentos em cobogós e venezianas, que foram adicionados posteriormente.

Já nas seções acerca dos blocos residenciais de tipo B e da escola e ginásio, Mindlin trata das soluções formais e funcionais pensadas para cada programa. Sobre os blocos de tipo B, Mindlin ([1956] 1999, p.146) revela, por exemplo, como

“As varandas de cada unidade habitacional são protegidas, em um lado, por balaustradas, em outro, por cobogós em concreto, que se alternam de um piso para o seguinte produzindo um desenho agradável na fachada, ao mesmo tempo em que mostra claramente o esquema duplex dos apartamentos”.

Na seção que trata sobre a escola e o ginásio, Mindlin destaca o uso de alguns elementos formais/funcionais da escola como a construção do bloco em pilotis; os grandes terraços cobertos das salas de aula que "podem ser utilizados pelos alunos, nos dias mais quentes, como um local para fazer dever de casa" (MINDLIN, [1956]1999, p.148); as paredes de cobogós do corredor, que proporcionam a ventilação cruzada; um mosaico de Burle Marx que dá um toque agradável.

Sobre o ginásio, o autor se limita a falar que "o impactante mural de azulejos no ginásio é de Portinari" (MINDLIN, [1956]1999, p.148), apesar da presença preeminente de uma coberta abobadada. Essa solução formal é ignorada no texto de Mindlin, mesmo sendo também utilizada na coberta do edifício de vestiários – como é possível ver através de uma pequena imagem. A apresentação do Pedregulho através de mais páginas em Mindlin ([1956]1999) do que em Hitchcock (1955) dá margem para o autor expor uma maior quantidade de desenhos técnicos e fotografias, o que facilita a compreensão do projeto.

Conclusão

Apesar desta pesquisa partir das divergências mais explícitas entre Hitchcock (1955) e Mindlin ([1956]1999) – suas nacionalidades e objetivos de seus trabalhos –, foram identificados pontos de convergência em suas trajetórias e narrativas. Pode-se inferir que o contato entre os autores, na ocasião da visita de Hitchcock ao Brasil, acompanhado por Mindlin, tem repercussões significativas em suas narrativas, tendo em vista as semelhanças de temas abordados nas suas respectivas introduções, de expressões, além do compartilhamento de imagens em seus manuais.

Vale ressaltar que essas aproximações são possíveis tendo em vista o protagonismo da produção brasileira entre os países da América Latina conferido por Hitchcock (1955). Apesar do autor afirmar que seu manual tem como objetivo ilustrar a arquitetura notável que estava sendo produzida na América Latina, dedica quase trinta por cento das obras apresentadas ao Brasil, confirmando a afirmação de Maluenda (2016) de que falar sobre América Latina neste momento na historiografia se refere, em geral, a falar da produção brasileira.

Em relação às obras comumente apresentadas pelos autores, percebe-se que os edifícios com mais material são aqueles de alguns dos arquitetos que compuseram a equipe do projeto do Ministério da Educação e Saúde: Affonso Reidy, Oscar Niemeyer, Lucio Costa e Jorge Machado Moreira. Estes, com exceção de Niemeyer, faziam parte do grupo que Mindlin e McCray pretendiam entrar em contato para disponibilizar informações e materiais a Hitchcock.

Quando feita a análise do Pedregulho, além das convergências de imagens, da menção ao projeto de Le Corbusier em Argel, da indicação de elementos formais, ambos os autores exaltam a importância do conjunto como exemplo de projeto de habitação de baixo custo. Entretanto, se para Hitchcock esse destaque parece estar associado principalmente a qualidade arquitetônica, Mindlin ([1956]1999) ainda explana os aspectos sociais envolvidos na sua construção.

Em relação às divergências, percebe-se que Hitchcock (1955) não demonstra finalidade de explicar o conjunto como um todo e se dedica mais a descrição das questões plásticas das obras, frequentemente citando outros projetos e arquitetos. Essa menção a outras referências pode ser interpretada como uma posição em que a produção brasileira ainda era vista como um

desdobramento da arquitetura moderna internacional – considerando a menção a Le Corbusier –, mas que passava por um processo de “aclimatização”.

Vale salientar que o catálogo do MoMA tinha um exposto objetivo geopolítico, mas também se tratava de uma empreitada pessoal de Hitchcock em revisar a polêmica exposição do Estilo Internacional. Talvez por isso, ele não se descola completamente das referências e mantém uma narrativa que privilegia a ideia de centro-periferia, quando, em sua introdução, associa por vezes a arquitetura latino-americana e brasileira à arquitetura de Le Corbusier, ou dos países do sul da Europa ou mesmo da norte-americana.

Mindlin ([1956]1999) segue, em grande medida, a versão de Hitchcock (1955), mas oferece maior contextualização à obra, citando constantemente o programa e público-alvo, além de colocar uma quantidade maior de desenhos técnicos, o que facilita a compreensão dos projetos. Esta postura pode ser interpretada quase como uma reação de que a arquitetura moderna brasileira não se tratava meramente de uma aclimatização ou novidade plástica, mas também era imbuída das mesmas preocupações técnicas das arquiteturas dos países centrais – embora a questão formal também tenha ocupado um espaço no discurso do brasileiro. Ele também faz uma menção à Le Corbusier, contribuindo na construção de versão canônica sobre a arquitetura moderna brasileira.

A narrativa construída por Mindlin ([1956]1999) é relevante considerando as críticas da ausência da questão social na arquitetura moderna no Brasil. Essa conduta do autor pode ser entendida através de Anelli (2022, p. 269) quando menciona que:

“Além do conjunto de Reidy em Pedregulho, a produção de habitação social brasileira era consistente, apesar de insuficiente para o intenso e veloz processo de urbanização da população brasileira que ocorre após a Segunda Guerra.

Sem recursos estrangeiros, como os do Plano Marshall usados para a reconstrução europeia, o Brasil contava apenas com a poupança interna para suprir habitação e equipamentos sociais nas periferias informais que acolhiam a população que se urbanizava. A combinação da arquitetura de edifícios representativos do estado nacional com a arquitetura dos equipamentos sociais está fartamente ilustrada no livro de Henrique Mindlin, *Modern Architecture in Brazil*, publicado originalmente em inglês em 1956”.

Enfim, este trabalho representa uma amostra de interpretação e não esgota as possibilidades de outras narrativas e reflexões – que seriam possíveis a partir de análises das outras 16 obras identificadas em comum pelos autores. Futuras análises complementares podem possibilitar novas observações e gerar mais contribuições à historiografia.

REFERÊNCIAS

ANELLI, Renato. **O significado da arquitetura: debate entre Lina Bo Bardi e Bruno Zevi em seu contexto histórico político**. In: DE CAMARGO, Monica Junqueira (org.). Bruno Zevi e América Latina. 1ª ed. São Paulo: FAUUSP, 2022.

BRUNA, Paulo. **Os Primeiros arquitetos modernos. Habitação Social no Brasil 1930-1950**. 1ª ed. São Paulo: EDUSP, 2010.

DEL REAL, Patricio. **A taste for cerveza: Henry-Russel Hitchcock’s discovery of Latin American architecture**. Trace. Nº 7, 2013, p.60-67.

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds: Architecture New and Old 1652-1942**. New York: The Museum of Modern Art - MoMA, 1943.

HITCHCOCK, Henry-Russell. **Latin American Architecture since 1945**. New York: The Museum of Modern Art - MoMA, 1955.

HITCHCOCK, Henry-Russell. The acclimatization of Modern Architecture in different countries. **The Architectural Association Journal**, London: jun-jul-1946, pp.3-9.

MALUENDA, Ana Esteban. "Epílogo" In: MALUENDA, Ana Esteban. **La arquitectura moderna em Latino América. Colección Estudios Universitarios de Arquitectura, 27**. Barcelona: Reverté, 2016.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. "**Há algo de irracional...**": notas sobre a historiografia da arquitetura brasileira. In: GUERRA, Abílio (org.). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira - Parte 2. Coleção RG bolso, volume 1. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Tradução de Paulo Pereira; prefácio de S. Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.

SANTOS, Fabiana F. P. dos. **Em busca da América Latina e suas arquiteturas: Contextos, proposições e tensões nas exposições do MoMA (1955 e 2015)**. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019.

SCRIVANO, Paolo. **Storia de un'idea di architettura moderna. Henry-Russell Hitchcock e l'International Style**. Milano: FrancoAngeli, 2001.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. 3ª ed. São Paulo: Edusp, 2018.

SODRÉ, João Clark de Abreu. **Roteiros americanos: as viagens de Mindlin e Artigas pelos Estados Unidos, 1943-1947**. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.

SOUSA, Laura Levi Costa. **Arquitetura moderna latino-americana: uma ideia construída a partir de "Latin American Architecture since 1945" [1955]**. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2022.

TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro: O Brasil na historiografia da Arquitetura Moderna**. João Pessoa: Editora Universitária, 2006, 2ª edição.